

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

SPECIFICS OF TAXATION OF MINORS

САПРЫКИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

КрФ «РГУП» – Российский государственный университет правосудия.

МОГИЛА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА,

КрФ «РГУП» – Российский государственный университет правосудия.

SAPRYKINA ANASTASIA ALEXANDROVNA,

CB "RSUJ" – Russian State University of Justice.

MOGILA DARYA ALEXEEVNA,

CB "RSUJ" – Russian State University of Justice.

Научный руководитель: Коловайло Светлана Александровна,

к.э.н., доцент,

КрФ «РГУП» – Российский государственный университет правосудия.

Scientific supervisor: Kolovaylo Svetlana Alexandrovna,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

CB "RSUJ" – Russian State University of Justice.

Работа посвящена определению и разъяснению некоторых особенностей применения отдельных налоговых норм к несовершеннолетним. Проанализированы мнения ученых относительно законности возложения обязанности по уплате налогов на «всех граждан», определены особенности возложения такой обязанности на несовершеннолетних и ее исполнения самими детьми или их родителями. Основное внимание уделено рассмотрению позиций судов и актов органов государственной власти, что позволяет выявить, как на практике обосновывает и применяется институт налогообложения. Раскрыты юридические тонкости и критерии, которыми руководствовался законодатель при создании норм, которые возложили обязанность по уплате налогов на всех граждан.

The work is devoted to the definition and explanation of some features of the application of certain tax rules to minors. The opinions of scientists on the legality of imposing the duty to pay taxes on "all citizens" are analyzed, the features of imposing such a duty on minors and its fulfillment by children themselves or their parents are determined. The main attention is paid to the consideration of the positions of courts and acts of public authorities, which allows us to identify how the institute of taxation justifies and applies in practice. The legal subtleties and criteria that guided the legislator in creating norms that imposed the obligation to pay taxes on all citizens are disclosed.

Ключевые слова: *налогообложение, налог, несовершеннолетние, родители, недвижимое имущество.*

Key words: *taxation, tax, minors, parents, real property.*

В свете нынешних социально-экономических напряжений, которые проявляются в увеличении инфляции, уменьшении объемов экономической деятельности и прочих отрицательных проявлениях, становится крайне важным вопрос оптимизации доходов государственного бюджета. В сфере налогообложения, регулирование которой часто ведет к неопределенности в вопросах налоговой ответственности несовершеннолетних, Федеральная налоговая служба уточнила, что действующее законодательство не предусматривает особых норм, направленных на наложение налоговых обязательств на имущество в отношении этой категории граждан.

В научном дискурсе Верхова Н. выдвигает тезис о необходимости равноправия субъектов, независимо от их возраста, в контексте налоговых обязанностей по законодательству Российской Федерации, ссылаясь на положения статей 31 и 32 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее НК РФ). Тем не менее, анализ данного кодекса не выявляет четких нормативных предписаний, обязывающих опекунов выполнять налоговые обязательства за их подопечных, еще не достигших совершеннолетия.

В области российского налогового права наблюдается недостаточная регуляция в вопросах налоговой ответственности представителей индивидуальных налогоплательщиков. Однако исключение составляет нормативное положение, закрепленное в статье 51 НК РФ, которое предусматривает меры ответственности для опекунов, действующих в интересах лиц, признанных недееспособными. В дополнение к этому, указанная норма предусматривает налоговые обязанности для лиц, назначенных судом управлять активами лиц, признанных безвестно отсутствующими. Согласно мнению налоговых органов, законные представители несовершеннолетних налогоплательщиков должны действовать от их имени в рамках налоговых правоотношений и нести ответственность за невыполнение соответствующих обязанностей (например, письма УФНС России по г. Москве от 16.04.2012 № 20-14/033206, от 15.01.2010 №20-14/4/002290, от 09.08.2007: №°28-10/076242).

На основе анализа положений статьи 107 НК РФ, можно сделать вывод о присутствии значительной степени неопределенности в вопросе применения мер юридической ответственности к законным представителям совершеннолетних налогоплательщиков.

В подтверждение данного тезиса приведем Кассационное определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 09.07.2021 № 88а-16781/2021 [1]. В рамках административно-правовых процедур, проведенных Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 20 Московской области, был предпринят шаг по инициации судебного разбирательства против лица, не достигшего совершеннолетия, с целью реализации мер по взысканию задолженности по налогу на имущество физических лиц, включая начисленные пени. В соответствии с действующим законодательством, ответственность за уплату налоговых обязательств за несовершеннолетних ложится на их законных представителей, а именно родителей. Тем не менее, инспекцией было принято решение обратиться с иском непосредственно к несовершеннолетнему гражданину, что привело к процессуальным нарушениям. В результате органы судебной власти на всех уровнях, включая кассационную инстанцию, были вынуждены отклонить исковые заявления из-за непреодолимых процессуальных дефектов.

В свете существующих правовых норм, судебные инстанции в определенной мере утверждают принцип ответственности родительской стороны за исполнение налоговых обязательств, относящихся к их несовершеннолетним потомкам. Кроме того, они обуславливают возможность предъявления родителями исков в отношении своих детей.

Таким образом, является актуальным анализ действующего законодательства и поиск путей решения.

В соответствии с нормативными актами Российской Федерации, а именно согласно статье 57 Конституции РФ [2], а также пункту 1 статьи 3 НК РФ [3], налогообложение явля-

ется обязательной процедурой для всех субъектов экономической деятельности. Обязанность уплаты налогов и сборов, законодательно регламентируемая данными положениями, подразделяет налогоплательщиков на две основные категории: индивидуальных (физических) лиц и корпоративных субъектов (юридических лиц). Индивидуальные налоги включают в себя, например, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налоги на имущество и транспортные средства, а также земельный налог. Разнообразие налогов и сборов отражает комплексную структуру налоговой системы и предполагает дифференцированный подход к каждому типу налогоплательщика.

Однако неопределённым остается определение выражения "каждое лицо" в отношении физических лиц, указанное в пункте 1 статьи 3 НК РФ. Требуется уточнения возраст, по достижении которого возникает налоговая обязанность у физического лица. Согласно положениям, урегулированным ст. 44 п. 1 налогового законодательства Российской Федерации, вопросы возникновения, изменения и прекращения налоговых обязательств урегулированы в соответствии с условиями, предусмотренными в законодательстве Российской Федерации, включая Налоговый кодекс, и другими нормативными актами, которые регулируют отношения в области налогообложения и сборов. В рамках обстоятельств, имеющих юридическое значение, возникают налогообложение и связанные с ним обязанности по уплате налогов:

- 1) Налог предусмотрен законодательством РФ;
- 2) Имеется объект налогообложения;
- 3) Истек налоговый период и наступил срок уплаты налога [4, с. 236].

В соответствии с положениями статьи 400 НК РФ, обязанность по уплате налогов возникает у физических лиц, владеющих объектами, подлежащими налогообложению, безотносительно достигнутого ими возраста. При наступлении обстоятельств, при которых объект приобретает статус налогооблагаемого, налоговое обязательство для владельца данного имущества возникает немедленно.

Статья 23 НК РФ обязательна для всех физических лиц, независимо от их возраста.

Согласно пункту 2 статьи 27 НК РФ, законными представителями налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, считаются лица, которые выступают в качестве их представителей в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьями 26 и 28 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее-ГК РФ) [5] и статьей 64 Семейного кодекса Российской Федерации (далее-СК РФ) [6], законными представителями несовершеннолетних являются их родители.

В целях корректного освещения указанных аспектов представляется целесообразным направить запрос на получение официального разъяснения от Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики. Данный запрос должен касаться интерпретации норм налогового законодательства, относящихся к обложению налогом доходов, которые наследуются несовершеннолетними лицами в форме жилой недвижимости.

В рамках процедуры определения налоговой базы, предусмотренной для расчета налога на доходы физических лиц, налагается обязанность налогоплательщика декларировать все виды доходов, получаемых им в любой форме, включая как денежные, так и неденежные, согласно положениям п. 1 ст. 210 НК РФ. Данная процедура не предусматривает изменения в зависимости от возраста налогоплательщика.

В соответствии с п. 18 ст. 217 НК РФ, заработок, полученный в форме наличных денег или материальных благ от физических лиц в результате наследства, освобождается от налогообложения, за исключением вознаграждения, выплачиваемого наследникам авторов научных, литературных и художественных произведений, а также открытий, изобретений и промышленных образцов.

Таким образом, согласно положениям, закрепленным в действующем налоговом законодательстве, имущество, унаследованное лицом, не достигшим совершеннолетия, а именно

квартира, освобождается от обязательств по уплате налога на доходы физических лиц [7].

Итак, в соответствии с нормами налогового законодательства, налоговые обязательства, возникающие в контексте владения недвижимым имуществом лицами, не достигшими совершеннолетия, возлагаются на указанных несовершеннолетних. В дополнение к вышеизложенному, законодательство предписывает, что в случае получения несовершеннолетними доходов, подлежащих обложению налогом, родители или законные представители данных несовершеннолетних несут ответственность за подачу соответствующих налоговых деклараций в их интересах в уполномоченный государственный орган [8].

Правоприменительный акт, касающийся полномочий родителей в качестве законных представителей своих несовершеннолетних детей, подвергается серьезному юридическому анализу с выявлением потенциальных аргументов, подлежащих критике. При этом необходимо учитывать, что федеральное законодательство РФ не предъявляет исчерпывающего перечня обязанностей родителей по уходу за детьми, что не свидетельствует об их абсолютной ответственности в данной сфере. В соответствии с этими нормами, в соответствии с законодательством, сделки, совершаемые с лицами, не достигшими совершеннолетия, должны получить согласие их законных представителей или быть совершены от их имени, при этом необходимо учесть, что такие сделки подлежат налогообложению в соответствии с гражданским правом.

В соответствии с п. 3 ст. 2 ГК РФ, запрещается использование гражданского законодательства в налоговых отношениях: в случаях, когда имущественные отношения возникают на основе административной или иной формы властного подчинения одной стороны другой, включая налоговые, финансовые и административные отношения, применение гражданского законодательства исключается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с действующим законодательством, обозначенным в пункте 4 статьи 60 ГК РФ, имеется разделение имущества между родителями и их несовершеннолетними детьми, признавая отсутствие права собственности родителей на имущество детей и наоборот. Следовательно, налогооблагаемые суммы, предназначенные к уплате физическими лицами, подлежат исполнению исключительно за счет собственных финансовых ресурсов таких лиц. В этом контексте, законные представители несовершеннолетних, осуществляя сделки от их имени, не должны понимать, что они могут распоряжаться финансовыми обязательствами своих детей в качестве собственных обязательств, включая обязанности налогового характера. Поэтому представляется неправомерным возлагать на родителей ответственность за урегулирование налоговых задолженностей детей с использованием родительского имущества [9, с. 23].

В соответствии с положениями статьи 51 НК РФ, акцентируется ответственность за финансовые обязательства, включая уплату налогов и сборов, за лиц, которые по решению суда являются недееспособными. Данная ответственность переходит к опекунам. Обязанность опекунов заключается в исполнении налоговых обязательств от имени подопечного, при этом используются средства, находящиеся в собственности недееспособного физического лица.

В соответствии с положениями ГК РФ, а именно статьи 32, лица, выполняющие функции опекунов над лицами, признанными недееспособными, несут ответственность за осуществление налоговых платежей за данные лица, используя для этих целей личные финансовые средства. В контексте обязательств, возлагаемых на родителей в их качестве законных представителей несовершеннолетних, законодательство не устанавливает обязательств по финансовым вопросам.

В соответствии со ст. 80 СК РФ, лица, которые являются родителями, несут обязанность по обеспечению потребностей своих потомков до того момента, пока последние не достигнут совершеннолетия. Вытекает отсюда, что выполнение обязательств по уплате налого-

вых сборов от имени несовершеннолетнего не подпадает под категорию предусмотренных Семейным кодексом мер по обеспечению нужд ребенка. Кроме того, в рамках норм семейного права не закреплена обязанность родителей по управлению имуществом, принадлежащим их несовершеннолетним детям.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, обязательство по уплате налогов от имени несовершеннолетних лиц не возлагается на их родителей или законных представителей. Однако, налоговые агентства настоятельно рекомендуют родителям принять на себя инициативу и добровольно рассчитаться с налоговыми обязательствами, возникшими в связи с их детьми, указывая при этом на свое право инициировать судебный процесс с целью принудительного исполнения уплаты долгов [4, с.238].

В заключение обзора прогнозируемых направлений эволюции законодательных актов, регулирующих вопросы налогообложения лиц, не достигших совершеннолетия, следует акцентировать внимание на перспективные модификации нормативной базы в данной сфере.

Во-первых, некоторые государства прилагают усилия для облегчения финансовой нагрузки на семьи с детьми, предоставляя разнообразные налоговые льготы и вычеты как для малолетних, так и для их родителей. Эти меры включают возможность получения вычетов на детей, налоговых кредитов или даже освобождения от определенных налоговых обязательств.

Во-вторых, в различных государствах были внедрены специфические налоговые системы, созданные специально для несовершеннолетних. Главная цель этих систем – упростить процесс представления налоговых деклараций и снизить налоговое бремя для данной возрастной категории населения.

Исходя из представленной проблематики, можно утверждать, что налоговое законодательство остается непоколебимым и необходимым в своем развитии по данному вопросу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кассационное определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 09 июля 2021 г. по делу № 8а-17012/2021[88а-16781/2021]. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ001&n=44768>.
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и дополнениями). URL: <https://base.garant.ru/10900200>.
4. Селивановская Ю.И. К вопросу о юридической ответственности за неуплату налогов несовершеннолетними детьми // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2015. №6. С. 235-241.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, третья и четвертая) (с изменениями и дополнениями). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142.
6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (СК РФ) (с изменениями и дополнениями). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982.
7. Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 24 апреля 2014 г. № 03-04-05/19232 О налогообложении НДФЛ доходов, полученных несовершеннолетним ребенком в виде квартиры, приобретенной в порядке наследования. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70940342>.
8. Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 7 сентября 2021 г. № 03-04-05/72261 О налогообложении НДФЛ дохода, полученного несовершеннолетними детьми. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402770177>.
9. Соколова Е.Е. Проблема уплаты налога на имущество несовершеннолетними налогоплательщиками // Вестник магистратуры. 2011. №2 (2). С. 23-24.

© Сапрыкина А.А., Могила Д.А., 2024.